

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİKDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQLƏRİ**Rzayeva Nəzrin Adil qızı****İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, Azərbaycan****rzayevanezrin6@gmail.com****Açar sözlər:** süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, kiberfiziki sistemlər, təhdidlər, kibercinayətkarlar.**Keywords:** artificial intelligence, cybersecurity, cyber-physical systems, threats, cyber criminals.**Ключевые слова:** искусственный интеллект, кибербезопасность, киберфизические системы, угрозы, киберпреступники

Xülasə: Süni intellekt mürəkkəb, çoxşaxəli və sektorlararası bir sahədir. Süni intellekt, şübhəsiz ki, insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə nüfuz edərək, dövrümüzün əsas texnoloji nailiyyətlərindən birinə çevrilmişdir. Süni intellekt maşın öyrənməsi, neyron şəbəkələri, təbii dillərin işlənməsi və robototexnika kimi əsas prinsiplərə əsaslanır. Əsas problem süni intellektin kibertəhlükəsizlik sahəsində necə işlədiyini təhlil etməkdir. Bu məqalədə biz süni intellektin təkə düşünmə, planlaşdırma, öyrənmə və məlumatların emalı texnologiyası kimi deyil, həm də obyektləri manipulyasiya etmək bacarığından bəhs edəcəyik.

Abstract: Artificial intelligence is a complex, multifaceted and cross-sectoral field. Artificial intelligence has undoubtedly become one of the main technological achievements of our time, penetrating all areas of human activity. Artificial intelligence is based on fundamental principles such as machine learning, neural networks, natural language processing and robotics. The main challenge is to analyze how artificial intelligence works in the field of cyber security. In this article, we will talk about artificial intelligence not only as a technology of thinking, planning, learning and data processing, but also the ability to manipulate objects.

Аннотация: Искусственный интеллект — сложная, многогранная и межотраслевая область. Искусственный интеллект, несомненно, стал одним из главных технологических достижений современности, проникнув во все сферы человеческой деятельности. Искусственный интеллект основан на фундаментальных принципах, таких как машинное обучение, нейронные сети, обработка естественного языка и робототехника. Основная задача — проанализировать, как искусственный интеллект работает в сфере кибербезопасности. В этой статье мы поговорим об искусственном интеллекте не только как о технологии мышления, планирования, обучения и обработки данных, но и о способности манипулировать объектами.

Giriş

Süni intellekt, adətən insan zəkasını tələb edən tapşırıqları yerinə yetirməyə qadir olan intellektual maşınların yaradılmasına diqqət yetirən kompüter elminin bir sahəsidir. Subyektiv imkanları yerinə yetirmək qabiliyyətinə malik maşın, məsələn, görmək, düşünmək və anlamaq məsələləri ilə məşğul olmaq insan tərəfindən yaradılmış bir beyin gücünə sahibdir. Süni intellekt (SI) getdikcə daha çox iş proseslərinə və sistemlərinə aid edilir. Bu məqalənin əsas məqsədi süni intellektin kibertəhlükəsizlik sahəsində necə işlədiyini təhlil etməkdir. Kibertəhlükəsizlik sürətlə inkişaf edən mövzudur və son on ildə daha da aktuallaşmışdır, çünki risklərin sayı artmaqda davam edir, habelə kibercinayətkarlar hüquq-mühafizə orqanlarından bir addım öndə olmağa çalışırlar.

Kiberfiziki sistem (KFS) müasir sensor, hesablama və şəbəkə texnologiyalarından istifadə edərək kiber və fiziki komponentləri effektiv şəkildə inteqrasiya edə bilən sistemdir. KFS süni intellekt, (maşın təlimi, biliyin təqdimatı, mülahizələr və s.), əşyaların interneti (şəbəkə infrastrukturu, əşyaların şəbəkəsi, sensorlar və s.), intellektual xidmətlər və proqramlar, informasiya təhlükəsizliyi, bulud hesablamaları

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

və sosial şəbəkələrlə əlaqəlidir. Bu gün baş verən kiberhücumların və cihazların yayılmasının sürətli təkamülü ilə süni intellekt və maşın öyrənməsi kibercinayətkarlarla ayaqlaşmağa kömək edə bilər. Ənənəvi proqram təminatı və ya insan tərəfindən idarə olunan metodlardan daha effektiv şəkildə təhdidlərin aşkarlanması və cavablandırılmasını avtomatlaşdırma bilər (Tschider, 2018).

Kibertəhlükəsizlikdə süni intellektin tətbiqləri

Süni intellekt (ML) alqoritmləri getdikcə daha da təkmilləşdiyindən kibertəhlükəsizlikdə süni intellekt (SI) informasiya təhlükəsizliyi sektorunda ən aktual mövzudur. Süni intellekt demək olar ki, hər bir mümkün kibertəhlükəsizlik tətbiqində istifadə olunur və ya tədqiq edilir.

Süni intellekt kibertəhlükəsizliyi necə öyrənir? Kibercinayətkarlar daxili sistemlərə giriş əldə etməyə çalışdıqları zaman rəqəmsal iz buraxırlar və bu, müdaxilə imzaları kimi tanınır (Padilla, 2017, 31-37). Təhlükəsizlik mütəxəssisləri gələcək istismar üçün kibercinayətkarların zəif tərəflərini və spesifik vərdişlərini müəyyən etməyə kömək etmək üçün rəqəmsal izlərin böyük verilənlər bazasını yaradırlar. Barmaq izləri və müdaxilə nümunələrinin kifayət qədər böyük kitabxanası mövcud olarsa, SI sistemi real vaxtda müdaxilələri aşkar etmək üçün öyrədilə bilər. Məsələn, istismarın ən yaxşı üsullarından biri elektron cihazların – qeyd cihazlarının, kompüterlərin və internetə qoşulmuş digər avadanlıqların nüfuz etməsidir (Fang Xing et al., 2012). Kibercinayətkarlar defolt girişlərdən istifadə edərək bu sistemlərə giriş əldə edirlər (bir çox müəssisələr “adi” aparatda administrator parollarını dəyişdirmirlər). Bu kompüterləri ələ keçirməklə kibercinayətkarlar şəbəkənin qalan hissəsinə daxil ola bilərlər. Süni intellektlə şifrələmə bütün şəbəkəni belə zəifliklər üçün skan edə bilər və bununla da ən çox yayılmış hücum növlərinin qarşısını alır. Məsələn, süni intellekt sadəcə bir vasitədir; insanlar hələ də süni intellekti öyrətmək üçün işə qarışmalı və süni intellekt səhv edərsə müdaxilə etməlidirlər.

Süni intellekt kibertəhlükəsizlikdə harada istifadə edilə bilər?

Süni intellektin istifadəsi kibertəhlükəsizlik həllərinin aşağıdakı bəzi sahələrində artıq istifadə olunur və ya aktiv şəkildə tədqiq olunur:

Arzuolunmaz spam və saxta e-poçtları aşkar etmək və qarşısını almaq üçün Gmail süni intellektdən istifadə edir. Gmail-in süni intellektini milyonlarla hazırkı Gmail istifadəçisi öyrədib – istifadəçilər hər dəfə e-poçt mesajını klikləyəndə və ya spam edəndə, onlar gələcəkdə spamın aşkarlanması üçün süni intellektin öyrədilməsinə kömək edirlər (Bitter et al., 2010). Nəticədə, süni intellekt o qədər inkişaf etdi ki, hətta çox vaxt aşkar edilmədən e-poçt kimi ötürməyə çalışan ən asan spam mesajlarını belə müəyyən edə bilər.

Kibercinayətkarların süni intellektə əsaslanan haker hücumlarını həyata keçirə biləcəyi ilə bağlı ciddi narahatlıqlar var. Tam internet hakerlik yarışması olan DARPA Cyber Grand Challenge, süni intellektdən istifadə edərək kiberhücumun necə görünə biləcəyini ilk görünərdən biri oldu. Bundan əlavə, hakerlər müxtəlif yollarla öyrənmə sistemlərini aldada bilirlər. Süni intellektin kibertəhlükəsizliyinə qalib gəlmək üçün kibercinayətkarlar ilk növbədə SI tanımaq və istifadə etmək üçün öyrədildiyi kateqoriyalaşdırma alqoritmlərinə hücum etməlidirlər. Süni intellekt kiber riskləri və potensial zərərli fəaliyyətləri müəyyən etmək üçün istifadə oluna bilər. Süni intellekt sistemləri kompleks alqoritmlərdən istifadə edərək sistemə nüfuz etməzdən əvvəl zərərli proqram təminatını aşkar etmək, proqnozlaşdırıcı modelləşdirmə və hətta ən kiçik kompakt zərərli proqram və ya ransomware hücumlarını həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur (Chraa, 2012). Süni intellekt, məqalələri, xəbərləri və kibertəhlükə araşdırmalarını skan edərək özü üçün material toplayan hesablama dilçiliyi vasitəsilə daha yaxşı proqnozlaşdırıcı kəşfiyyat təmin edir (Dasgupta, 2006). Bu, yaranan anomaliyalar, kiberhücumlar və əks

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

tədbirlər haqqında məlumat verə bilər. Həmçinin, hakerlər də tendensiyaları izləyirlər və onlar tez-tez dəyişiklikləri tapa bilirlər. Süni intellekt sistemləri müxtəlif sistemlərə müxtəlif dərəcələrdə çıxışı olan bütün cihazların, istifadəçilərin və proqramların əhatəli və dəqiq siyahısı olan İT aktivlərinin inventarını müəyyən etməyə kömək edir. Süni intellekt böyük miqdarda məlumatların təhlilini asanlaşdırır və kibertəhlükəsizlik qruplarına daim dəyişən təhlükəyə cavab olaraq yanaşmalarını dəyişməyə imkan verir. Mövcud vəziyyətdə, süni intellektə əsaslanan sistemlər korporativ idarəetmə və təhdidlərin müəyyənləşdirilməsi (yuxarıda qeyd edildiyi kimi) ilə bağlı onların necə və nə vaxt sıradan çıxma ehtimalını qabaqcadan görə bilir və buna görə də resursları ən həssas regionlara planlaşdırıb yönləndirə bilər. Süni intellektə əsaslanan təhlildən əldə edilən göstərişli məlumat ümumi kiber davamlılığı yaxşılaşdırmaq üçün siyasət və prosedurların hazırlanmasına və təkmilləşdirilməsinə kömək edir.

Kiberhücumlar və təhlükəsizlik riskləri

Adətən risk kimi qəbul edilən üç əsas təhlükəsizlik faktoru var: (1) hücumlar—kim hücum edir, sistemdəki boşluqlar; (2) onların hücum etdiyi qüsurlar və ya təhlükəsizlik təsirləri; (3) hücumun nəticələri. Bunların hamısı nəzərə alınmalı elementlərdir (Fischer, 2014). İnformasiya aktivlərinin və sistemlərinin məxfiliyi, bütövlüyü və ya əlçatanlığı pozulduqda təhlükəsizlik pozulması baş verir. Kibertəhlükəsizlik insidentlərinin müxtəlif formaları bir təşkilatın və ya fərdin sistemlərini və şəbəkələrini təhlükə altına qoya bilər (Fischer 2014). Onları belə qruplaşdırmaq olar: Zərərli proqram şəxsi sistemə, müştəriyə, serverə və ya kompüter şəbəkəsinə ziyan vurmaq üçün nəzərdə tutulmuş zərərli proqramdır (Jang-Jaccard et al., 2014, 973–993). Zərərli proqram istifadəçinin təhlükəli linkə və ya e-poçt əlavəsinə klikləməsi və beləliklə də riskli proqram təminatı quraşdırması kimi həssas vəziyyət yaradaraq şəbəkəyə ziyan vurur. Əksər hallarda, bu cür zərərli proqram təminatının mövcudluğu sistemin səlahiyyətli istifadəçiləri tərəfindən təsdiq edilmir. Sistem müxtəlif yollarla zərərli proqram tərəfindən yoluxa bilər. Nümunələr bunlarla məhdudlaşmır, qanuni faylın saxta versiyasını açaraq aldadılmış zərərli proqram təminatı quraşdırması; zərərli proqramları yayan veb-saytlara daxil olaraq zərərli proqram yükləməkdə aldanmış qurban; və ya zərərli proqrama yoluxmuş maşına və ya cihaza qoşulan istifadəçilər.

Nəzarət və məlumatların alınması sistemləri. İstifadəçi növləri kimi, zərərli proqramlar da bir neçə növdə ola bilər: bot proqramları, Trojan atları, casus proqramlar, viruslar, ransomware və qurdlar. Zərərli proqramların sayı və texnologiyaları sürətlə artır. Ən sərfəli həll sistemin perimetrini müvafiq idarəetmə vasitələri quraşdıraraq qorumaqdır. Nümunələr müdaxilənin aşkarlanması/qarşısının alınması sistemləridir (firewall, antivirus proqram təminatı). Perimetr müdafiəsi ilə girişə nəzarət mexanizmi sistemin müəyyən daxili resursuna girişi idarə edə bilər. Bu tədbirlərə baxmayaraq, giriş hüquqlarına zərər yetirən insanlar ola bilər. Belə bir vəziyyətdə, qeyri-qanuni hərəkəti cəzalandırmaq üçün təşkilatın hesabatlılıq siyasəti həyata keçirilə bilər. Təəssüf ki, girişə nəzarət mexanizmləri və cavabdehlik ilə perimetrdən müdafiə texnikalarının bu birgə səyi uğursuz ola bilər.

Kiberhücumun mərhələləri

Təşkilatlar kibertəhlükəsizlik riskini qiymətləndirə və müəyyən təhlükəsizlik təhdidlərini müəyyən edə bilirlər. Daha sonra onlar bu təhdidlərə qarşı təhlükəsizlik nəzarəti və ya tədbirləri həyata keçirə bilirlər. Kiberhücumun beş mərhələsi var. Bunlar kəşfiyyat, skan, hücum (xidmətdən imtina hücumları, proqram və əməliyyat sistemi hücumlarından istifadə edərək giriş əldə etmək, şəbəkə hücumları), girişi qorumaq (troyanlar, backdoorlar, rootkitlər və s. istifadə etməklə) və izləri əhatə etmək və gizlənməkdir. İstənilən mərhələdəki fasilə bütün hücum prosesini ya kəsə bilər, ya da dayandıra bilər. Hücumun kəşfiyyatı və ya hazırlıq mərhələsində rəqib sosial mühəndislik hücumu (fishing, zərərli zəng

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

və s.) kimi üsullardan istifadə edir. Maşın öyrənmə alqoritmləri e-poçt imzalarını axtara, zərərli və ya fişinq e-poçt imzalarını aşkarlaya və bloklaya bilər. Kibercinayətkarın hədəf təşkilata zəng vurması və dəyərli məlumat əldə etmək üçün üçüncü tərəfi təqlid etməsi halları olur (“səs fişinqi” və ya “vişinq” kimi tanınır). Maşın öyrənmə alqoritmlərindən istifadə edərək zəng mənbəyi təhlili bu cür zəngləri qeyd və blok edə bilər. Maşın öyrənməsinin başqa bir nümunəsi təşkilatın əmlakına qoşulan hər hansı xarici cihazların, məsələn, USB cihazının skan edilməsidir. Belə bir skan zərərli proqram təminatının bu cür qurğular vasitəsilə yayılmasının qarşısını alır.

Kiberməkanda süni intellekt təhdidləri

Son illər kibertəhlükəsizlikdə süni intellektin istifadəsi nəticəsində yaranan təhdidlərin əhəmiyyətli dərəcədə artması müşahidə edilir. Təhdid kiminsə maraqlarına ziyan vura bilən hərəkət, proses və ya hadisədir. Bu təhlükələr kritik infrastruktur üçün ciddi təhlükə, xüsusi diqqət və araşdırma tələb edir. Burada kibernetik sistemlərin sabitliyinə və təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərə bilən süni intellekt tərəfindən törədilən bəzi əsas təhlükələrə nəzər yetirəcəyik.

Hücumların avtomatlaşdırılması: Süni intellekt kibercinayətkarlara boşluqların tapılması və hücumların həyata keçirilməsi prosesini avtomatlaşdırmağa imkan verir. Bu, kritik infraqurğulara əhəmiyyətli zərər verə biləcək kütləvi və əlaqələndirilmiş hücumlara səbəb ola bilər.

Uyğunlaşma və öyrənmə: Süni intellekt sistemləri qoruyucu tədbirlərə uyğunlaşa bilər və təcrübədən öyrənə bilər. Bu, onları aşkar etmək və ənənəvi təhlükəsizlik təcrübələri ilə mübarizə aparmaq üçün daha çətin edir.

Hücumların gizlədilməsi: Süni intellekt mövcud aşkarlama və müdafiə sistemlərini asanlıqla aldada bilən daha mürəkkəb və gizli hücumlar yaratmaq üçün istifadə edilə bilər.

Böyük verilənlər: Böyük verilənləri təhlil etmək üçün süni intellektdən istifadə hücumçulara kritik infraqurğularda zəif cəhətləri müəyyən etməyə imkan verir [https://www.technologyreview.com/2021/04/08/1021696/preparing-for-ai-enabled-cyberattacks/].

Nəticə

Aparılmış araşdırmalar göstərir ki, süni intellektin aparıcı qüvvə rolu oynadığı dövrümüzdə kibertəhlükəsizlik məsələləri getdikcə aktuallaşır. Kibernetik sistemlərdə təhlükəsizliyin qorunmasını təmin etmək məqsədilə süni intellektin potensial təhdidlərini bilmək vacibdir. Bu səbəbdən məqalədə süni intellektin təhlükəsizlik məsələləri araşdırılmış, kiberməkanda yaranan süni intellekt təhdidləri nəzərdən keçirilmişdir.

Ədəbiyyat

Bitter, C. D. Elizondo and T. Watson, "Application of artificial neural networks and related techniques to intrusion detection", The 2010 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2010.

Chraa S. "Network Centric Warfare and Defence Industrial Implications", Journal of Defense Studies & Resource Management, vol. 01, no. 02, 2012

Dasgupta D. "Computational Intelligence in Cyber Security", 2006 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Homeland Security and Personal Safety, 2006.

Fang Xing, Kocaja N. Zhan J, Dozier G. and Dipankar, D. "An artificial immune system for phishing detection", 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2012.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Padilla, E. "Tips to Prevent, Detect & Respond to Cyberattacks: How Safe Is Your Firmware?", IESE Insight, 2017. no. 33, pp. 31-37.

Tschider, C. "Regulating the IoT: Discrimination, Privacy, and Cybersecurity in the Artificial Intelligence Age", SSRN Electronic Journal, 2018.

Fischer, E.A. Cybersecurity Issues and Challenges: In Brief; Library of Congress: Washington, DC, USA, 2014.

Jang-Jaccard, J.; Nepal, S. A survey of emerging threats in cybersecurity. J. Comput. Syst. Sci. 2014, 80, 973–993.